

ческого профиля занимается или поставками, или реализацией зарубежной продукции. Хотя торговая деятельность и содействует реализации экономического интереса производителя и потребителя, однако консервирование подобных тенденций негативно влияет на отечественное производство. Государственная политика по развитию малого и среднего бизнеса должна изменить подобную ситуацию, создать необходимые условия для того, чтобы развивалось собственное производство.

Законодательная деятельность государства по созданию конкурентной среды также является необходимым макроэкономическим условиям. Вместе с тем, развитие конкурентных отношений на потребительском рынке имеет свои специфические формы и методы влияния государства на этот процесс.

Исходя из рассмотренных особенностей формирования оптимальной модели государственного регулирования процесса установления потребительского равновесия в трансформационной экономике, можно сделать следующие выводы:

- + создание конкурентных отношений как основного фактора саморегулирования на потребительском рынке должно исходить из специфики потребительских товаров и включать: реформирование

больших государственных предприятий в направлении создания конкурентоспособного сектора по выпуску массовой продукции, реорганизацию и разукрупнение больших предприятий и создание на базе их вспомогательных и обслуживающих предприятий самостоятельных специализированных рыночных субъектов, ориентацию малого бизнеса на производство товаров, удовлетворяющих индивидуализированный спрос;

- + модель достижения потребительского равновесия представляет собой не что иное, как оптимальную совокупность форм и методов государственного влияния на процесс взаимодействия экономических интересов субъектов ■

ЛИТЕРАТУРА

1. Внукова Н. Н. Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): Монография. – Харьков: Форт, 1998. – 132 с.
2. Геец В. М. Макромодель определения условий равновесия в экономике Украины. – К.: АН Украины, 1992.
3. Пахомов Ю. Н. Механизм рыночной экономики в современных условиях. – К.: Вища школа, 1991. – 287 с.

УДК 342.1:339.137.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

КЛОЧКО В. Н.

МЕРЧАНСКИЙ В. В.

кандидат экономических наук

Харьков

Кризис в экономической сфере Украины является результатом не только внешних факторов, но и внутренних. Один из основных внутренних факторов состоит в том, что так называемая украинская элита ставит свои личные интересы гораздо выше национальных.

Результатом деятельности украинской национальной элиты стало то, что совокупный государственный долг Украины, согласно информации Министерства финансов, по состоянию на 30 июня 2009 г. составляет 28,683 миллиар-

да долларов. Кроме государственного, Украина имеет еще и большие корпоративные долги. Так, по данным НБУ, на начало 2009 года размер валового внешнего долга в сумме составлял 103,2 миллиарда долларов. В пересчете на душу населения – это \$2,2 тыс. с каждого украинца.

Президент Института трансформации общества Олег Соскин сказал, что цена нынешней ссудной политики такова, что все население будет работать на выплату долгов. Около 40% дохода каждого гражданина будет идти на выплату внешних долгов, уже начиная с 2011 года [1].

По итогам мая 2009 года Украина заняла последнее место в рейтинге антикризисной эффективности. К такому выводу пришли аналитики компании ФБК, ежемесячно составляющие данные рейтинги. Всего в рейтинге представлено восемь стран. Первое место заняла Великобритания, затем идут Франция и Канада. Пятер-

ку замыкають Германия и США. Последние три места занимают бывшие советские республики: Казахстан, Россия и Украина [2].

Существует ли в Украине национальная элита, способная сделать страну конкурентоспособной на мировом рынке? При решении данного задания был использован системный подход, а также метод диалектического познания мира и теоретического обобщения. Гипотеза исследования базируется на допущении прямого влияния национальной элиты на конкурентоспособность страны.

Что такое национальная элита? Элита (в социологии и политологии) – высший слой (или слои) социальной структуры общества, осуществляющий функции управления, развития науки и культуры. Элиту выделяют по различным основаниям – политическим, экономическим, интеллектуальным и др. В современной социологии выдвинуты концепции множества элит (политической, экономической, административной, военной, религиозной, научной, культурной), уравнивающих друг друга и предотвращающих установление тоталитаризма (К. Манхейм) [3].

В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. Можно выделить два основных подхода. Ценностный подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью, а также более высокой моралью и нравственностью по сравнению со средними показателями конкретного социума. Альтиметрический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания индивидуумами реальной властью и влиянием. Без жесткой привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам. В настоящее время альтиметрический подход к трактовке термина «элита» является преобладающим [4].

16 июня 1990 г. Верховная Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 24 августа 1991 г. Верховная Рада Украины провозглашает Акт о независимости Украины. Первого декабря 1991 г. был проведен Всеукраинский референдум, который подтвердил исторический выбор украинского народа (за провозглашение независимости государства отдали свои голоса более 90% населения Украины). Жизнь украинского народа за прошедшие восемнадцать лет значительно ухудшилась, а экономика страны находится в глубоком системном кризисе.

Экономика и общество Украины деградирует – заводы останавливаются, растет безработица, не платится зарплата, разваливается социальная сфера и коррупция разъедает все ветви власти. Реформы методом «шоковой терапии» привели к тому, что в результате неконтролируемой приватизации чиновники обогатились за счет остального народа. Олигархическая собственность образовалась за счет захвата народной собственности, и в результате никто не задумался о развитии техники и технологий, модернизации страны.

Кто виноват? Украинская элита проводит гибельную для экономики идеологию потребительства и выгоды, делая деньги не на производстве и создании, а на разграблении и перераспределении. За последние годы в руководство страны попали люди без необходимых знаний и опыта, нередко вчерашние уголовники. Цели, которые они декларируют, расходятся с их реальным предназначением, а именно: создание условий для своего бизнеса (история становления украинской элиты – это история борьбы региональных финансово-промышленных групп за создание благоприятных условий для своего бизнеса). Политическая жизнь страны превратилась в конкуренцию политических бизнес-элит. В Украине формируется западно- и восточноориентированные элиты, то есть прослеживается противостояние не только в экономическом, но и в идеологическом плане. В стране отсутствует доминирующая политическая сила. Когда будет доминировать одна политическая сила, тогда, возможно, будет разработан и реализован план стратегического развития страны. Сейчас мы имеем в Украине не два, а два десятка гетманов разных экономических и политических сил.

Какие цели у национальной элиты, такие же цели и у нации. Какие цели у национальной украинской элиты? Национальная украинская элита имеет только потребительские цели. Тогда мы как общество обречены деградировать и исчезнуть. Нашу национальную элиту беспокоит только собственное будущее, а значит она лишает Украину будущего. Перспективными целями в будущем могут быть: высокий уровень жизни в Украине; нейтральный статус страны; консолидация общества. Вначале нужно изменить мышление общества, а затем последует изменение уровня жизни. Богатство народа измеряется не наличием денег, а перспективой развития будущих поколений.

Выводы

На данный момент мы общество, которое деградирует, потерявшее чувство ответствен-

ности, уваження к старикам, мы переписываем и забываем свою историю. Системный кризис охватил все сферы нашей жизни. Историческая судьба народа зависит от его элиты. Украинский системный кризис является последствием политического кризиса.

Что делать? Необходимо заняться подготовкой и заменой кадров на всех уровнях государственной власти (в стране есть учебные заведения, готовящие молодых амбициозных управленцев). Разработать и реализовывать государственную промышленную политику, развивая приоритетные направления экономики (для этого нужно знать какую структуру экономики мы хотим иметь). Необходим стратегический план развития страны во всех направлениях, не

только экономическом, но и культурном, политическом (создание такого плана в Украине возможно, но его реализация – нет). Восстановить экономические связи со странами СНГ, особенно, с Россией (для Европы и Америки наши товары не подходят). ■

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://news.online.ua/206125.htm>.
2. <http://news.online.ua/207223.htm>.
3. <http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53654.htm>.
4. <http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68051.htm>

УДК 658.141

ЗНАЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

КУЗЬМЕНКО М. В.

аспірантка

Харків

Постійна необхідність вдосконалювання стратегії розвитку національної економіки спричиняє вдосконалення стратегії управління підприємством як важливої складової національної економіки. У процесі господарської діяльності кожне підприємство володіє певними активами, які можуть бути сформовані за рахунок різних фінансових джерел:

- ✦ власний капітал;
- ✦ залучений капітал.

З позиції фінансової звітності власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [1].

Цивільний кодекс увів таке поняття, як «чисті активи». [2]

Під *чистими активами* розуміють активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Тобто поняття «власного капіталу» та «чистих активів» є ідентичними.

На момент створення підприємства його чисті активи дорівнюють розміру статутного капіталу. Але в процесі діяльності підприємства змінюється склад та вартість його активів, виникають зобов'язання перед кредиторами.

Унаслідок чого статутний капітал не відображає вартості майна підприємства.

Отже, чиста вартість підприємства може бути визначена як вартість чистих активів підприємства на певну дату або етап розвитку підприємства. Вона складається з вартості активів, які є власністю підприємства, за мінусом вартості його зобов'язань.

Успішне управління підприємством неможливе без комплексної оцінки вартості підприємства, основною ланкою якого є оцінка вартості власного капіталу підприємства. Особливе значення оцінка вартості набуває при визначенні реального потенціалу підприємства, тобто виробничих, фінансових, ринкових, інтелектуальних, інформаційних можливостей, які дозволяють забезпечити конкурентоспроможність та перспективи його розвитку. Таким чином процес незалежної оцінки вартості власного капіталу підприємства є основою вибору стратегії, яка забезпечить підприємству ефективну діяльність та більш високу ринкову вартість.

Сучасні методи оцінки вартості підприємства є недостатньо адаптованими до потреб його фінансового управління. Серед основних недоліків оцінки слід виділити:

- ✦ недосконалість нормативно-правової бази оцінки;
- ✦ недостатню визначеність у використанні методів оцінки вартості підприємства для розробки прогнозів стійкого розвитку.